

DEMOCRACIAS EM RECONSTRUÇÃO

As *redemocratizações* no Brasil e na América Latina

X Congresso Internacional de História

XXVI Semana de História DHI
IX Congresso de História de Ivaiporã
II Encontro do ProfHistoria

ANAIS ELETRÔNICOS

30/11 | 01 e 02/12 | 2023

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
(Biblioteca Central - UEM, Maringá – PR., Brasil)

C749a Congresso Internacional de História (10. : 2023 : Maringá, PR)
Anais [do] X Congresso Internacional de História ; XXVI Semana de História DHI ; IX Congresso de História de Ivaiporã ; II Encontro do ProfHistória, Maringá, 30 de novembro a 02 de dezembro de 2023 [recurso eletrônico] / Universidade Estadual de Maringá, Departamento de História, Programa de Pós-graduação em História. -- Maringá : UEM/DHI/PPH, 2023.

Tema: Democracias em reconstrução : as redemocratizações no Brasil e na América Latina.
Vários colaboradores.
ISSN 2175-4446
Disponível em: <https://congresso-internacional-de-historia-da-uem.webnode.page/>

1. História - Congressos. 2. Democracia - América Latina. 3. Democracia - Brasil. 4. História - Estudo e ensino. 5. Redemocratização. I. Universidade Estadual de Maringá. Departamento de História. Programa de Pós-graduação em História. II. Título. III. Título: Democracias em reconstrução : as redemocratizações no Brasil e na América Latina.

CDD 23.ed. 900

Sintique Raquel Eleuterio - CRB 9/1641

DHI Departamento de História

PPH-UEM

PROFHISTÓRIA
MESTRADO PROFISSIONAL
EM ENSINO DE HISTÓRIA

Comissão organizadora

Prof. Dr. Ailton José Morelli
Prof. Dr. Christian Fausto Moraes dos Santos
Mestrando Cristiano de Oliveira Viana Correia
Prof. Dr. David Antonio de Castro Netto
Prof. Dr. Isabel Cristina Rodrigues
Prof. Dr. João Fábio Bertonha
Prof. Dr. Luiz Felipe Viel Moreira
Prof. Dr. Pedro Carvalho Oliveira
Prof^a. Ma. Maria Rita Chaves Ayala Brenha
Profa. Dr^a. Márcia Elisa Teté Ramos
Profa. Dr^a. Neilaine Ramos Rocha de Lima
Prof. Dr. Roger Domenech Colacios

Comitê científico

Prof. Dr. André Figueiredo Rodrigues (UNESP/Assis)
Prof. Dr. Alexandre Busko Valim (UFSC)
Profa. Dr^a. Aline Vanessa Locastre (UEMS)
Prof. Dr. Arnaldo Martin Szlachta Junior (UFPE)
Prof. Dr. Francisco César Alves Ferraz (UEL/UEM)
Prof. Dr. Gilmar Arruda (UEL/UEM)
Prof. Dr. Sidnei José Munhoz (UEM/USFC)

Reitor da UEM

Prof. Dr. Leandro Vanalli

Vice-reitora

Prof^a. Dra. Gisele Mendes

Diretora do CCH

Prof^a. Dra. Nilza Sanches Tessaro Leonardo

Chefe do Departamento de História

Prof. Dr. Ailton José Morelli

**Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
História**

Prof. Dr. João Fábio Bertonha

Coordenadores do curso de graduação em História

Prof. Me. Hudson Siqueira Amaro

Prof^a. Dra. Neilane Ramos Rocha de Lima

DHI Departamento de História

PPH-UEM

PROFHISTÓRIA
MESTRADO PROFISSIONAL
EM ENSINO DE HISTÓRIA

Monitoria

Beatriz Fregadolli Faria

Daniela Rigon Ratochinski

Gabriela Yuri Araujo Oyama

Heloisa Barreto Cavalcanti Silva

Isabella Victoria de Oliveira Martins

Jailson Correia

Jesse Marques Júnior

Karine Isabela Vargas Navarro de Mattos

Karla Beatriz Taveira Faria

Laura Beatris da Silva

Laura Fernandes Gimenes

Lorrayne Felisardo de Lima Monteiro

Luana Carolina Gonzalez Carvalho

Nathália Moro

Nayara Gabriela de Oliveira Querino

Paulo Jorge Candido Ferreira Lima

Thiago Todon Lopes Fernandes

DHI Departamento de História

PPH-UEM

PROFHISTÓRIA
MESTRADO PROFISSIONAL
EM ENSINO DE HISTÓRIA

Apresentação

O evento *Democracias em reconstrução. As redemocratizações no Brasil e na América Latina*, promovido pelo Programa de Pós Graduação em História, pelo Departamento de História e pelo ProfHistória da Universidade Estadual de Maringá, ocorreu entre 30 de novembro e 2 de dezembro de 2023 e teve como foco a discussão de como diversas sociedades da América Latina (como o Brasil, o Paraguai e a Argentina) saíram de momentos autoritários de suas histórias e reconstruíram as suas democracias. Através da participação de vários professores da Argentina e do Paraguai e de colegas brasileiros, foi possível estabelecer um diálogo fecundo a respeito do tema, incluindo a discussão das memórias, das heranças institucionais e outras deixadas pela experiência autoritária compartilhada em quase todo o continente latino-americano.

Ao mesmo tempo, o evento contou com um espaço para a apresentação de trabalhos, cujos textos ora se publicam. Alguns desses trabalhos estão relacionados ao tema geral do evento, mas a maioria tratou de outros temas e temporalidades. Temos, portanto, uma multiplicidade de assuntos, áreas geográficas e períodos em estudo, incluindo a Idade Média, a era contemporânea, as religiosidades, os intelectuais, o ensino de História e tantos outros. O evento, portanto, teve um foco definido, mas ao mesmo tempo se abriu para a diversidade que caracteriza as pesquisas em História. Convidamos a todos para lerem os trabalhos ora publicados e conferir essa variedade e riqueza.

Por fim, cabe uma palavra de agradecimento a todos os que fizeram o evento possível: a Comissão organizadora, que trabalhou incansavelmente para que tudo acontecesse a contento, a Capes, que financiou as atividades, e aos palestrantes nacionais e estrangeiros, que compartilharam o seu conhecimento conosco. E, obviamente, a todos os participantes e ouvintes que estiveram presentes e que permitiram que o evento fosse bem sucedido.

Prof. Dr. João Fábio Bertonha, UEM

DHI Departamento de História

PPH-UEM

PROFHISTÓRIA
MESTRADO PROFISSIONAL
EM ENSINO DE HISTÓRIA

O RESSURGIMENTO DO ANTIFASCISMO NO GOVERNO

BOLSONARO

THIAGO TODON LOPES FERNANDES

Graduado em História pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), atualmente é mestrando na mesma instituição e pesquisa o antifascismo contemporâneo.

RESUMO

Desde as eleições de 2018 no Brasil, com a consolidação da estratégia de retomada ao poder governamental pela direita e a ascensão da extrema-direita em nível nacional e global, que a palavra fascismo voltou a figurar discussões cotidianas, adquirindo significado próprio à contemporaneidade e atuando como um significante moral na resistência contra os mais diversos tipos de opressão. Frente à um governo populista de extrema-direita com expressões neofascistas, o movimento antifascista brasileiro, inspirado também pelo movimento antifascista global, ganha visibilidade e retorna ao sub-protagonismo, atuando principalmente no campo futebolístico através dos coletivos esportistas e posteriormente mobilizando outras esferas. Diante desse panorama, cabe questionar, como ele ressurge? Quais foram suas dificuldades? Como se articularam? Para responder tais questões será posto em foco a trajetória do antifascismo em território brasileiro, a reconstrução do panorama político-social-econômico que levou à eleição de Jair Messias Bolsonaro e a atuação das associações antifascistas durante esse governo.

PALAVRAS-CHAVE: antifascismo; associações; coletivo-esportista; extrema-direita; fascismo.

INTRODUÇÃO

Como marco de um novo período, o agitado ano de 2013 sediou as manifestações que foram canal para uma catarse social, quando um número de paulistas saiu às ruas a princípio para combater o aumento das tarifas de ônibus, trens e metrô em São Paulo. Porém, após a repressão dos mandatários Fernando Haddad – prefeito da cidade de São Paulo – e Geraldo Alckmin – governador do estado de São Paulo –, junto dos ataques empreendidos pela polícia e a grande mídia por fazerem “exigências irreais, interromper o tráfego e praticar vandalismo”, os números de manifestantes cresceram junto do percentual de insatisfação popular quanto ao

governo (CORBELLINI; MOURA, 2019). De acordo com tal postura popular e mediante a proliferação das insatisfações, rapidamente o discurso midiaticizado se altera e a maioria dos jornais alinhados à direita passam a apoiá-los, os manifestantes já não eram mais criminosos, mas a juventude enérgica que expressava a rejeição do país a seu sistema político disfuncional (SAAD FILHO; MORAIS, 2018).

Com ajuda desses catalizadores midiáticos, as realidades das reivindicações tornaram-se cada vez mais caleidoscópicas e dispersas, com destaque para a mobilização do meio virtual enquanto espaço de debate e difusão do político. Ao mesmo tempo, pelo televisionamento enfático e espetaculoso sobre o Mensalão e posteriormente o Petrolão as manifestações iam se tornando cada mais brancas e economicamente privilegiadas por gerar atritos com a classe média, enquanto a imprensa patrocinava a multiplicação e desradicalização das demandas, fomentando e organizando um discurso cacofônico por serviços públicos, saúde e educação, além da corrupção, tributação, privatização e administração da justiça (SAAD FILHO; MORAIS, 2018). Não demorou para que as produções desse movimento se tornassem expressões de criatividade individual com cartazes feitos em casa, quanto mais antipolíticos e engraçados, maiores as chances de aparecerem na televisão (SAAD FILHO; MORAIS, 2018).

Com a força e recorrência desses discursos, o sistema político brasileiro que já se encontrava fragilizado alcança a descrença majoritária da opinião pública, propiciando a construção de um imaginário que se instalou por contágio sobre a sociedade. Após as eleições de 2014, as lideranças de direita passaram a se organizar em torno de um discurso que ia do neoliberalismo no plano econômico a uma intolerância política extrema que reivindicava até mesmo a intervenção militar (GIRELLI, 2018). As redes sociais permitiram uma forte capacidade de mobilização do senso comum através dos preconceitos e discursos de ódio, que margeavam por temas como, a ineficiência da gestão Dilma Rousseff em controlar a crise capital de 2008, a corrupção, a figura de Lula e o vínculo aos pobres, o lulopetismo e o ódio as esquerdas até que a soberania da esquerda no Brasil foi derrotada pelo impeachment (GIRELLI, 2018).

Como apresentado por Corbellini e Moura, a queda das antigas estruturas políticas deram lugar a outras, o petismo perdeu para o antipetismo e deu lugar ao Lulismo, força ligada à figura do presidente Lula que apesar de ser afetada pelos escândalos midiaticizados, se sustentou por sua popularidade astronômica. Já pela parte do PSDB, o outro polo da antiga

estruturação, o abuso da pauta ética em seu discurso durante a distensão da esquerda resvalou em sua composição durante o governo Temer e suas denúncias de corrupção, aumentando a descrença da opinião popular. Sendo assim, os autores defendem que a polarização PT vs PSDB deu lugar para o duelo entre Lulismo vs Lava Jato.

Nesse âmbito, o candidato perfeito para representar a força Lava Jato deveria ser um *outsider*, um elemento que estivesse fora da política e sua esquematização pernicioso, que fosse técnico e não político e acima de tudo ficha-limpa. Com isso, Bolsonaro toma protagonista dizendo que era “diferente de tudo o que está aí”, contra a “bandidagem” e prometia “sentar a borracha nesses vagabundos aí” (CORBELLINI; MOURA, 2019). O ex-presidente, que vinha de uma carreira política marcada por pouca produção e falas polêmicas conseguiu verbalizar e vetorizar a insatisfação popular, vencendo as eleições de 2018 com facilidade.

O mesmo, passa figurar protagonismo de mais um governo de extrema-direita no cenário mundial e tornou-se cada vez mais autônomo e relação à máquina governamental (MULHALL, 2022). Seu período de atuação foi marcado pela nomeação e destituição de novos ministros a seu bel prazer, falta de empatia e responsabilidade quanto à pandemia da COVID-19, negacionismo, agressividade com jornalistas, recusa de tudo remetente à esquerda, desmonte do aparato estatal, falas preconceituosas, misóginas, xenofóbicas, homofóbicas, racistas, antiecológicas (MULHALL, 2022). Além do mais, exibia com orgulho o lema “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos” e forneceu episódios como o plágio de discurso do ministro da propaganda nazista – Joseph Goebbels – feito por seu Secretário da Cultura, elementos de apreço pela cultura fascista.

Diante do crescimento das estruturas opressoras do Estado e do capital, os grupos afetados foram chamados de “minorias” e a expressão popular toma visibilidade através dos grupos ditos “antifascistas”. Nesse cenário, atores que viviam na invisibilidade e sob despolitização puderam demonstrar sua força política de forma mais incisiva por meio do campo político-torcedor da esfera futebolística e também da internet (ZARAMELLA, 2022). As atividades políticas feitas pela internet são apresentadas por Ronchete como ciberativismo, onde mesmo quando as ações constantemente empreendidas nos meios *online* cruzam as fronteiras físicas, podem ser caracterizadas por ter sua organização dentro das redes, a internet utilizada por movimentos politicamente motivados ou utilizada para fins políticos.

Porém, a interpretação de Zaramella através de Walter Benjamin diz mais sobre esse movimento, que não surgiu em 2018, mas relampejou suas reminiscências diante do perigo iminente. A ação antifascista brasileira remonta do início do século XX e teve grandes expoentes em solo, deliberando seus ideais de resistência e democracia frente a imigração das italianidades e o trabalho da propaganda do fascismo italiano através de jornais, revistas, comícios e jantares (BERTONHA,1997). Porém, apesar de suas contribuições, a falta de condições pelo governo enviesado e a falta de coesão e conflitos internos, a atuação antifascista foi prejudicada e seu enraizamento foi impossibilitado.

2. BRASIL: DEMOCRACIA E CAPITAL

Para compreender o reavivamento do embate entre fascismo e antifascismo no Brasil é necessário resgatar suas reminiscências e analisar as condições ideológico-políticas do contexto que estava inserido, assim como ressalta Walter Benjamin. Pelo tamanho do artigo, cabe também limitar o foco de análise ao território brasileiro, porém, é destacado que o objeto trabalhado é um fenômeno histórico global. Dentro disso, parece pertinente traçar uma breve reflexão frente às definições e interpretações de cada força, a começar pela motriz, o fascismo.

Bem localizado por Gentile (1990), o fascismo começa sendo elemento aglutinador e unindo por experiências políticas, mediadas com a devida irracionalidade, cidadãos frustrados que denotam às restrições padrões da precisão ideológica. De acordo com Paxton (2004), abordando o precursor fascismo italiano, Mussolini explicou que seu movimento não se prendia a nenhuma “forma doutrinária particular”, mas que se detinham à grandeza e ao mito da nação e, a partir disso, subordinariam todo o resto. Porém, independente dos meandros que separam o fascismo de outras formas de governos totalitários e autoritários, a elite econômica sempre irá se adaptar ao regime imposto para tirar benefícios da nova dinâmica social e preservar o seu grau de elevação dentro da sociedade (PAXTON, 2004).

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do regime alemão e italiano, essa forma de governo enfrentou grande recusa, porém, certos elementos foram reaproveitados para o imperialismo capitalista que já estava sendo encubado frente à suposta ameaça vermelha. Acima de tudo o fascismo é uma contrarrevolução, historicamente a grande burguesia recorre ao estabelecimento de um regime de tipo fascista quando se depara com uma ameaça “revolucionária” (HANDAL, 1976). Dentro do discurso enfaticamente midiático pelos

Estados Unidos e sua luta contra os elementos ditos “coercitivos”, elementos fascistas detectados por Paxton foram reutilizados, como, o senso de crise catastrófica, a primazia de um grupo e a bestialização do inimigo, o vitimismo, a necessidade de integração através da pátria, podendo passar pela violência excludente se necessário, a superioridade dos instintos do líder sobre a razão abstrata e universal e a eficácia da vontade e da violência.

Paxton (2004) define o fascismo como “forma de comportamento político marcado por uma preocupação obsessiva com o declínio, humilhação ou vitimização da comunidade e por cultos compensatórios à unidade, energia e pureza, nos quais um grupo de militantes nacionalistas comprometidos, trabalhando em colaboração incomoda, mas eficaz com as elites tradicionais, abandona as liberdades democráticas e persegue com violência redentora, sem restrições ética ou legais, suas metas de limpeza interna e expansão externa”. Em uma visão que se encaixa aos parâmetros atuais, para Handal (1976), o fascismo é um fenômeno superestrutural, um fenômeno político dentro do capitalismo, próprio da época de seu declínio histórico e sua função seria salvar o capitalismo dependente frente à revolução e modernizá-lo favorecendo os consórcios transnacionais e os burgueses locais.

Direcionando o foco da análise ao panorama do fenômeno fascismo e sua atuação na América Latina, Florestan Fernandes (1981) ao abordar características da sua adaptação nesse panorama histórico argumenta que se trata de uma “forma de fascismo de menor refinamento ideológico, que envolve menor ‘orquestração de massa’ e um aparato de propaganda mais rudimentar – no Brasil foi dominante e hegemônica. Para além, pressupõe mais uma exacerbação do uso autoritário e totalitário da luta de classes, da opressão social e de repressão política pelo Estado (FERNANDES, 1981). Tal aspecto fomenta a existência de uma estrutura e força militar que consegue se articular politicamente de maneira recorrente, tendo em vista que o território brasileiro teve sua formação e transformações através de forças coercitivas, possuindo aspectos técnicos no âmbito legal e até mesmo uma tradição política e apaixonada no seio da sociedade.

Durante o período da Segunda Guerra Mundial, o Brasil sedia dois fenômenos fascistas ao mesmo tempo, o fascismo italiano que veio através da imigração para colônias italianas no Brasil e o Integralismo, movimento cívico-político-cultural que pregava a renovação moral e social, além da política ditatorial do Estado Novo, uma influência de Getúlio Vargas e Plínio Salgado (BERTONHA, 1997). Aparentemente, o choque de nacionalismos entre a Ação

Integralista Brasileira, desejosa de converter a comunidade ítalo-brasileira num grupo de pessoas que ignorasse sua primeira parte do hífen e os fascistas italianos em ação no Brasil, lutando para manter a italianidade dessas mesmas pessoas, devia ser insuperável e levar a conflitos inadmissíveis (BERTONHA, 1997). Como trabalhado por Bertonha e Zaramella, a ação fascista no Brasil e sua ligação com integralismo ensina sobre a influência das italianidades e a popularização das ideias de direita.

Em solo Brasileiro, desde o começo da década de 1920 o partido fascista procurou transferir seus ideais para os concidadãos residentes no exterior e manter vivo os vínculos de italianidade, porém, com a chegada do cônsul e propagandista fascista Serafino Mazzolini, o trabalho de propaganda e doutrinação foi acirrado (BERTONHA, 1997). A classe-média ítalo-brasileira teve adesão concreta e mais comum, houve sentimento generalizado de apoio e simpatia à Itália. Ao fim da Guerra, o Estado Novo tomou a contraditória postura de apoiar o Bloco Aliado puramente por razões estratégicas e diplomáticas e não por um contexto interno de simpatia ao fascismo e dessa maneira, o governo fez várias leis contra atividades fascistas no Brasil.

Junto do fim do Fascismo nesse período, também cai seu movimento de resistência, o antifascismo brasileiro e ítalo-brasileiro – a ser trabalhado adiante – e por algum tempo essa categoria fica sobre águas mornas. O Brasil é um país que nunca viveu uma democracia plena e despreocupada, mas se contenta com farelos de ciclos democráticos. Pouco tempo depois, é instaurada uma ditadura militar com a participação do grande empresariado nacional e estrangeiro e de políticos civis de direita (DREIFUSS, 1981) através da ideologização promovida pela CIA, Aliança para o Progresso e a complexa teia de atuação enraizada em território brasileiro.

Olhando para as flutuações do autoritarismo no período do Regime Militar, Anita Leocadia Prestes afirma que esse período pode ser considerado um fascismo, uma contrarrevolução que possui articulação com o capital financeiro. As medidas adotadas pela ditadura permitiram que a articulação do capital financeiro internacionalizado - com participação dos monopólios brasileiros dele dependentes e associados - e o Estado nacional assumisse grande importância na economia brasileira (PRESTES, 2018). Através de Luiz Carlos Prestes, Leocadia Prestes argumenta que o processo de redemocratização desse período foi feito sob tutela militar e que até mesmo na constituição vigente as forças coercitivas como

Exército, Marinha e Aeronáutica por abuso da força. Com o prosseguimento das influências e imposições do capital, do governo Sarney em diante é promovido o fortalecimento dos ideais reformulados da direita no Brasil, que mesmo após a queda do bipartidarismo continuou vetando o PCB.

Após a queda da URSS em 90, a adesão empresarial brasileira ao programa globalizante ou neoliberal foi intensa, implementado em ritmo próprio, segundo correlações de forças cambiantes entre as diversas frações do empresariado (FONTES, 2010). Darcy Ribeiro (1995) destaca que as classes sociais no Brasil não apenas se diferenciam economicamente, mas também estão profundamente separadas por distâncias sociais e culturais, distanciamento cada vez maior pela dificuldade de acesso à recursos. Com os planos neoliberais em execução, “a desqualificação da política não é, pois, um resultado acidental ou uma ausência de cultura política, mas uma cultura política efetiva posta em prática” (FONTES, 2010). Sarney, Collor e FHC trabalharam em prol dos setores monopolistas, forçando o desemprego, frente a crescente onda sindicalista que assistia o Brasil e assegurando esse panorama de distanciamento social até o primeiro mandato petista (FONTES, 2010).

Como sabido, o percurso eleitoral do PT a partir de 90 mudou seus rumos e trocou a organização de base popular e base coletivo que era elemento diferenciador pelo *status* de um partido como todos os outros (FONTES, 2010). O Partido dos Trabalhadores que carregava ementas sobre o socialismo percebeu que não conseguiria sua eleição sem a ajuda do empresariado e acalmou os mercados através da Carta Aberta ao Povo Brasileiro publicada por Lula (CORBELLINI; MOURA, 2019). Lula desenvolve um governo pautado em um neoliberalismo desenvolvimentista e uniu os interesses da classe trabalhadora ampliada aos da burguesia interna, porém, as manifestações de 2013 atuaram como sintoma de contestação política do sistema de acumulação neoliberal que pedia reformulação (SAAD FILHO; MORAIS, 2018).

3. ANTIFASCISMO BRASILEIRO E O SUB-PROTAGONISMO

Dado o panorama oposto, é conveniente fazer seu contrabalanço para medir suas forças e entender a dinâmica empreendida durante o governo bolsonarista e, compreender as motivações das associações em política no antifascismo. Com a análise lógica das nomenclaturas, é fácil chegar à suposição de que o antifascismo seja o contrário de fascismo,

porém, o trajeto desempenhado pelas associações que adotam essa alcunha mostra que sua realidade é mais complexa. Não se pode dizer que o antifa – contração de antifascismo – tem um corpo ideológico reduzido ao antagonismo de fascismo somente, tendo em vista que construíram seus próprios gestos, linguagem, estética e visibilidade e além disso, já tiveram atuações e ambições controversas dentro do viés (BRAY, 2019).

Atualmente no Brasil, os maiores expoentes dessa ideologia combativa se reúnem em torno dos coletivos torcedores no campo futebolístico. Segundo Zaramella (2022), de acordo com Marcos Gama – fundador do Porcomunas - e reafirmado por Caio Morais Pinheiro, a ideia de “coletivo” para referenciar grupos de torcedores politizados no Brasil também parece ter vindo de uma inspiração nas torcidas politizadas da Europa e carrega uma cultura contestatória. Esse campo se vincula ao consolidado campo do antifascismo militante, compreendido como tradição política legítima que se desenvolveu a partir de um século de luta global principalmente, porém, se encaixa como uma de suas subculturas em relação às organizações existentes (ZARAMELLA, 2022).

Quanto a primeira aparição desse movimento de luta democrática em território brasileiro, é posto que “ o fascismo e antifascismo lutaram pelo controle das mentes e das almas dos imigrantes italianos” e no período de criação da resistência, é certo que um inexistente sem o outro (BERTONHA, 1977). Como foi dito, a chegada do cônsul fascista italiano no Brasil assentou a atividade das escolas, jornais, associações e novos instrumentos para a difusão dos valores do regime, consolidando uma nova estrutura opressora que comoveu o fortalecimento também das forças antifascistas que eram gestadas no Brasil e também exportadas da Itália (BERTONHA, 1977). Como é mostrado em seu trabalho de doutorado, Andreas L. Doeswijk explica através das mobilizações anarco-bolcheviques na Bacia do Plata que esses vieses ideológicos não são entidades isoladas, mas figurações históricas.

Por se tratar de um processo histórico, o surgimento desses posicionamentos na América Latina não pode ser conferido somente à exportação das imigrações, mas reconhecidas as contribuições de um contexto histórico que propiciou o desenvolvimento dessas resistências e o aceite das ideologias revolucionárias de ruptura social (DOESWIJK, 1998). No caso brasileiro, os anarquistas tinham forte presença antes da Primeira Guerra Mundial mas entraram em decadência no período de 1920 e 30, receberam poucos companheiros e viviam em um país cada vez mais inóspito para a esquerda, sendo sempre minoritários dentro do antifascismo que

era predominantemente socialista (BERTONHA, 2017). A primeira manifestação sistemática contra o fascismo italiano foi a fundação do jornal *La Difesa* em 1923 em São Paulo através de Antonio Piccarolo, um socialista moderado radicado no Brasil desde 1908 e ativo na vida da coletividade (BERTONHA, 1997).

O jornal abrigava várias correntes antifascistas, como republicanos, socialistas e antifascistas ligados à *Legha Italiana dei Diritti dell Uomo – LIDU* -, que levou a conflitos internos. Em 1925 foi criada a primeira instituição antifascista real, a *Unione Democratica*, sendo *La Difesa* o seu órgão oficial, incorporado à LIDU no ano seguinte. Em 1926 Piccarollo abandona o posto por questões pessoais e transfere a liderança para Francesco Frola que, abre o jornal para alguns expoentes anarquistas e muitos outros, gerando uma disputa pela representação brasileira da *Concentrazione Antifascista* – sede em Paris. Após a troca de fagulhas, Piccarolo vence Frola na busca da representação da antifascista em 1930 e logo após, divide a direção para Nicola Cilla e Mario Mariani que conduzem o *La Difesa* até o fim em 1934 (BERTONHA, 1997).

Dentre os 31 jornais antifascistas no Brasil, Bertonha afirma que o *La Difesa* foi o mais importante e ativo, porém, suas lideranças passaram por altos e baixos e não propiciaram à coesão do movimento, mantendo uma moderação “irritante” em certas ocasiões e posicionamentos. Conforme o conflito mundial se encaminhava, Vargas percebia a necessidade de desmontar o aparato totalitário e com o fim da guerra veio o fim do Estado Novo (ZARAMELLA, 2022). Com esse novo panorama, o antifascismo parecia ter vencido frente as leis de rechaço às atividades fascistas, porém, junto da opressão ao fascismo veio também ao antifascismo e diversos líderes foram expulsos. O governo e a opinião pública brasileira foram atraídos pela identificação da italianidade e sua propaganda, mas não eram propriamente fascistas porque não se denominavam assim, mas ao mesmo tempo, não ligavam para o lado prejudicial do mesmo, revelando o fracasso e as dificuldades em ser antifascista no Brasil (BERTONHA, 1977).

Dentro desse contexto, Zaramella expõe que por estar vinculado às italianidades, o *Palestra Itália* ficou conhecido popularmente por ser “fascista”, mas explica em seu livro que dentro de suas arquibancadas havia um universo diverso, recebendo tanto fascistas quanto antifascistas e exemplifica através de vários episódios e dentre eles, o jogo vermelho. Acontecido em outubro de 45, esse foi um evento que teve forte significação para a esquerda

brasileira, pois mesmo após a criação do PCB muitos movimentos sindicalistas estavam nas mãos de interventores e para enfrentar tal situação, foram criados “organismos paralelos de articulação sindical” como foi o caso do Movimento Unificador dos Trabalhadores (MUT), em 1945 (ZARAMELLA, 2022). Essas instituições tinham como objetivos aglutinar trabalhadores de diferentes categorias para representa-los nas suas reivindicações perante o patronato. Dentre os eventos empreendidos estava o clássico entre os dois rivais paulistas, Palmeiras e Corinthians, que ficou marcado como a participação do futebol no aquecido cenário de preparação para retomada de um regime democrático entre a disputa do Movimento Queremista – a favor de Getúlio Vargas – e seu opositor que exigia o afastamento do líder (ZARAMELLA, 2022).

Ainda que os movimento operário, camponês, estudantil e popular estivessem crescendo e alcançando importantes conquistas, não se formara no Brasil um bloco histórico contra hegemônico, representativo da unidade e organização dessas forças que atuavam dispersas e desorganizadas (PRESTES, 2018). Segundo a mesma, durante o regime arquitetado por forças elitistas brasileiras e norte-americanas (DREIFUSS, 1981), o movimento estudantil se mostrou fundamentalmente uma cúpula, sem real enraizamento junto aos trabalhadores e à maioria dos estudantes sem poder mobilizar massas. O PCB persistiu na fidelidade de sua concepção tática em aglutinar amplas forças sociais e políticas, incluindo uma suposta burguesia nacional e durante o programa de “distensão, lenta, gradual e segura” da redemocratização, ficou a reboque da direção do MDB (PRESTES, 2018).

No mesmo período, Dreifuss (1981) expõe que as diretorias de todas as agremiações possuíam membros ligados à teia de controle ideológico e embora os clubes possuíassem uma composição popular no quadro de sócios. As estruturas diretivas eram predominantemente elitistas, resultando em um interesse particular das redes de ação golpista e procurando aproximá-los com a ameaça vermelha que rondava o país (ZARAMELLA, 2022). Fica nítido então, que apesar do elitismo na direção das agremiações o futebol foi um campo onde a luta pela democracia sempre foi presente e além disso, em um contexto geral, dentro dessas lutas o antifascismo e seus ideais de esquerda nunca conseguiram formar uma estrutura contra hegemônica para disseminar seus fundamentos e disputar forças, vivendo uma espécie de sub-protagonismo no cenário político brasileiro.

4. ANTIFASCISMO DO PERÍODO BOLSONARISTA

No período subsequente, o Brasil enfrenta o *impeachment* de Fernando Collor de Mello – conhecido como “O Devorador de Estatais” pelo fervor das privatizações realizadas - por denúncias de corrupção e contou com a ajuda de Itamar Franco – que após o choque do *impeachment*, adotou uma postura transparente e voltada ao social - para conter a inflação através do Plano Real. Ademais, FHC é eleito por seu envolvimento na elaboração do Plano Real e aclamado pela consolidação do mesmo, significando o fim de uma herança hiperinflacionária (CORBELLINI; MOURA, 2019). Porém, a inauguração do Plano de Demissão Voluntária (PDV's), instaurado para murchar o aparelho estatal frente ao setor privado gerou o desemprego – exercício da violência fundamental do capital contra o trabalho -, que intensificou a concorrência entre os trabalhadores e tirou a coesão das organizações sindicais (FONTES, 2010).

Quando a economia vai bem, vence o incumbente e quando vai mal, vence o opositor e dessa maneira, Lula se elege em 2002 sobre a promessa de gerar 10 milhões de empregos (CORBELLINI; MOURA, 2019). Ao analisar a vigência dos governos petista, Corbellini e Moura apontam que as razões estruturais para a escalada da extrema-direita ao poder foram a desmoralização das elites políticas e do conjunto sistema partidário tradicional, o aprofundamento da crise de segurança pública e o crescimento das redes sociais, com destaque para o *WhatsApp*. Ao trabalhar com o período da Ditadura Militar, Zaramella (2022) introduz o assunto dizendo que “comunismo, socialismo e capitalismo foram termos manuseados ideologicamente pela discursividade difundida por cada uma das potências em relação a seus blocos de influência” e mais uma vez, essa dinâmica se repete e o discurso da ameaça vermelha se adapta ao antipetismo e outros elementos que compunham o ideário caótico do golpe de 2016.

Com Temer e a direita no poder, mais uma vez o Brasil assiste outro sacrifício de direitos trabalhistas para a manutenção do capital a partir do controle dos gastos públicos, da reforma trabalhista de 2017 e o incentivo à terceirização, além de extinguir os ministérios da cultura, das comunicações, das mulheres, da igualdade racial e dos Direitos Humanos. Após a garantida eleição, o presidente “diferente de tudo o que está aí” e que efetuou a ruptura com o antigo sistema política foi vetor na disseminação de preconceitos (CORBELLINI; MOURA, 2019), protagonizando falas polêmicas e uma postura negacionista devastadora para a custosa

pandemia da COVID-19 (MULHALL, 2022). A extrema-direita veio como uma onda mundial de ascensão lenta e contínua na forma de participação política agressiva, resgatando o ódio e outros impulsos animais de pessoas antes racionais e cabe ressaltar que, a extrema-direita acredita no poder, defende a democracia limitada e apenas os seus direitos, apenas a sua liberdade de expressão e são contrários ao uso da força até que lhes seja conveniente (MULHALL, 2022).

4.1. O REAPARECIMENTO DO ANTIFASCISMO EM PERSPECTIVA BOURDIESIANA

Para compreender a ascensão, flutuações e mobilizações antifascistas no período bolsonarista é importante analisar o panorama por um escopo histórico, mais especificamente por intermédio das associações, buscando as contribuições cívicas, institucionais e reformistas através das formulações da Nova História Política (RÉMOND, 1996). Segundo Rioux, em seu capítulo no livro organizado por René Rémond, as associações são um grande fato político e também social, exigindo entroncamentos de interdisciplinaridade com a sociologia e outras ciências do ramo para revelar dinâmicas orgânicas da sociedade. É lógico chegar à conclusão de que as associações são um artifício fecundo para a análise histórica, tendo em vista que se ela acontecer de maneira voluntária é, primeiramente, um indicador para uma história das mudanças sociais ao deixar evidente a relação entre as instituições herdadas e as novas aspirações (RÉMOND, 1996).

Através do panorama construído, fica nítido que o Brasil estabeleceu sua cultura política republicana preservando uma essência classista e elitista pela ideologização e, em todos os seus momentos de crise econômica, contou com a ajuda do aparato capitalista para assegurar as relações de forças com uma nova roupagem. Dentre as discussões abordadas, é nítido que para que a manutenção aconteça é preciso de alguma maneira coercitiva para imobilizar contestações democráticas, apelando ao aumento das estruturas repressivas. Em diálogo com a sociologia, Durkheim define as associações como organismos tampões que mantêm ou reconstituem uma coesão de cada um com todos, que põe em relação ao indivíduo e o Estado sem passar por instituições ou sufrágio (RÉMOND, 1996).

De acordo com Bourdieu, as associações se formam nas zonas de vazio social, quando as estruturas estruturadas e estruturantes – *habitus* – determinam os caminhos a serem tomados

a partir da prática – corpo constitutivo de todas as ações humanas realizadas no convívio social –, à força (SETTON, 2002/RÉMOND, 1996). Durante os primeiros momentos de convulsão social no campo, uma fração da massa se radicalizou e foi vetorizada pela mídia e a organização *online* das mídias sociais, sendo arrebanhadas por um ideal rancoroso que comia na mesa da extrema-direita acompanhada de elementos fascistóides. Porém, as instituições repressivas desse viés extremo cresceram em território nacional e mais especificamente, devido ao recorte histórico, no Estado de São Paulo causando o sufocamento das classes que ficavam de mãos atadas e sem recursos democráticos.

Essa repressão fez erupcionar o antifascismo que ressurgia timidamente desde a década de 2010, agora tendo que se mobilizar para frear o avanço dessas estruturas que objetivavam o controle total das esferas político, econômico e social (ZARAMELLA, 2022). Como os relampejos da reminiscência da história a contrapelo de Walter Benjamin, o movimento antifascista retomou novamente suas atividades em espaços limitados, sendo as arquibancadas do ambiente futebolístico uma das suas áreas de maior atuação. Mais uma vez, dada a estrutura repressora, o antifascismo teve que trabalhar no horizonte tático e não pode se dedicar à disseminação dos seus preceitos ideológicos das formas de governo que defendem como o anarquismo, o socialismo e suas vertentes, mas na defesa da democracia.

4.2. A ATUAÇÃO DOS COLETIVOS ANTIFASCISTAS

A partir de um breve bate-papo com um representante dos coletivos Coringão Antifa – C16 –, Palmeiras Antifascista – P16 – e da Ação Antifascista de São Paulo – AFASP16 –, aliado com as experiências de Zaramella e Ronchete, é possível observar o empenho desse movimento para defender a democracia. Durante as eleições de 2018 (RONCHETE, 2018) e todo período de governo de Jair Messias Bolsonaro, houve uma instrumentalização da internet abrangendo diversas esferas políticas, principalmente através do campo das redes sociais. Ronchete argumenta que, quando essa ação constante nas redes cruza as fronteiras da internet e vai para as ruas, o termo “ciberativismo” se sustenta porque é definido como a utilização da internet por movimentos politicamente motivados ou o uso da mesma para fins políticos.

Porém, além da atuação ativa nos meios *online*, o posicionamento “linha de frente” foi adotado por todas as subculturas do antifascismo, expressando-se inclusive nos momentos de criação, vide a declaração da expoente da C16, Grazi Massoneto:

A C16 nasceu em 2016, tinha toda aquela atmosfera do impeachment da Dilma, foi quando também começaram os protestos das organizadas contra o Capestre, um momento determinante para nossa criação foi o ato no Vale do Anhangabaú, onde rolou o clássico “Merendaa merenda, merenda, cadê a merenda??”, em referência ao desvio das verbas destinadas às merendas das escolas públicas. Foi um ato bem grande, a manifestação foi chamada contra a decisão da Federação Paulista de Futebol de realizar jogos com torcida única nos clássicos e acabou politizando muita gente. O clima do golpe contra a Dilma também pesou, a gente começou a enxergar uma polarização mais acirrada no Brasil, com a extrema-direita mostrando cada vez mais seus dentes. Então, dois companheiros, na época estudantes de história, que acompanhavam todas essas movimentações, resolveram fundar a Coringão Antifa - a ideia era resgatar o Corinthians como o time do povo e ao mesmo tempo fazer alguma coisa diante da ascensão do conservadorismo.

Através dessa fala, é possível perceber que o movimento político-torcedor-antifascista também declarava insatisfação governamental no período de 2013, mas não foi mais um dentro do movimento de massa a se radicalizar frente aos discursos promovidos. Tal posicionamento é explicado por sua inspiração anarquista, conferindo ao projeto europeu de estado moderno a responsabilidade da manutenção da estrutura branca, patriarcal e elitista. Porém, frente ao perigo iminente adotaram uma postura política favorável aos partidos de esquerda, explicado pela fala de Pedro Silva, AFASP 16, através de seus horizontes táticos e estratégicos.

[...] Então, apesar dessa urgência do momento, por conta da ascensão do bolsonarismo e a possibilidade de um fechamento de regime, a gente entendeu que seria uma importante derrota para eles, que representam o neofascismo no Brasil, a vitória do Lula, ainda que entendamos todos os limites que isso coloca, principalmente pelo fato de o PT historicamente manter uma política conciliatória e com o agravante de ter feito uma espécie de frente ampla para ganhar a última eleição. Contudo, é importante destacar que essa defesa da democracia é apenas tática, porque entendemos que o fascismo é um elemento inerente ao capitalismo desde a consolidação da sua fase imperialista no começo do século XX.

Para isso, encontros antifascistas e manifestações foram constantes – respeitando a reclusão do período pandêmico – entre os grupos e divulgados em rede social, durante o governo bolsonarista. Como exemplo, em uma publicação da AFA referente ao dia 7 de setembro de 2022, é relatado que estavam “construindo muito mais que uma confraternização, mas também um evento de agitação e propaganda para a luta antifascista” e inclusive relatando que “muitas ameaças foram feitas por esses grupos – bolsonaristas –, que diziam que

planejavam um golpe e que fecharia o Supremo Tribunal Federal (STF)”. Seus manifestos abrangiam temas sensíveis, tanto na esfera futebolística – vide as faixas da torcida palmeirense com os dizeres “criados por imigrantes, refugiados bem-vindos”, “origem operária, preço elitista” –, quanto na esfera política, trazendo temas de exigências por serviços básicos até o assassinato de Mariele Franco (ZARAMELLA, 2022).

Isso mostra que a atuação se descola de uma disposição primária de enfrentamento discursivo aos elementos fascistas à proposição de imaginários torcedores atrelados a valores de afirmação das diversidades, bem como a difusão de materiais que situassem uma identidade clubista, trazendo conexão direta aos temas de racismo, gênero e classe (ZARAMELLA, 2022). Ademais, Zaramella relata ações comuns e de apoio mútuo, como o preparo e distribuição de marmitas para a população de rua realizados pelo Porcomunas e outros coletivos. Na mesma seara, houveram outras atuações como a arrecadação de itens básicos e alimentos destinados às terras indígenas de São Paulo em 2020.

Dentre outras expressões de resistência, destaco as produções, como o livro ANTIFA (2019) da coleção SLAM, onde traz textos poéticos feitos para serem declamados em voz alta e espalhar “as angústias das ruas”. Outra, o ANTIFACAST, canal do *Youtube* criado pela AFA para trazer entrevistados que dialoguem acerca dos temas pertinentes ao viés ideológico. Além disso, fizeram aulas públicas sobre temas como, a revolução cubana e participaram de eventos internacionais, agregando ao fascismo global.

CONCLUSÃO

O antifascismo surge organicamente no berço da sociedade que se radicaliza politicamente, resgata seus preceitos ideológicos e se agrupa ao redor de uma linha teórica principal, porém, em virtude de sua luta por resistência, atua em defesa da democracia e não prioritariamente em prol de um novo sistema como as vertentes comunistas, socialistas e anarquistas que defende. Dada a influência e controle do capital sobre a sociedade brasileira, o movimento nunca encontrou situações propícias para o estabelecimento de uma estrutura contra hegemônica para disputar forças que sejam páreas, conseqüentemente, sempre ficando em segundo plano. Porém, suas forças foram essenciais no período bolsonarista para frear o avanço das instituições repressivas, principalmente por seu papel representativo da periferia e das minorias.

Além disso, o futebol e os coletivos torcedores são dignos de destaque por atuarem como campo aberto para as manifestações políticas e defesa da democracia, além dos seus trabalhos

conscientização e solidários. A resistência se insere no antifascismo militante, compreendido não só como o rechaço ao fascismo, mas como uma tradição política legítima que se desenvolveu a partir de um século de luta global e hoje possui novas maneiras de mobilização, principalmente o meio *online*. Nos momentos de crise do capital e crescimento do autoritarismo e das repressões o antifascismo se mostra um instrumento secular de resistência, desejoso por levar seus ideais adiante para combater a estrutura opressora intrínseca ao capitalismo, utilizando o vocábulo fascismo como significante moral.

REFERÊNCIAS

- BERTONHA, João Fábio. **Fascismo e Antifascismo Italianos – Ensaios**. EDUCS. Caxias do Sul, 2017.
- BERTONHA, João Fábio. Política em tempos de guerra: a tentativa de reconstrução do antifascismo italiano em São Paulo em 1942/43. **FELCH-USP** Revista de História, 1997.
- BRAY, Mark. **ANTIFA: O Manual Antifascista**. 1. Ed. São Paulo: Autonomia Literária, 2019.
- CORBELLINI, Juliano; MOURA, Maurício. **A Eleição Disruptiva: Por que Bolsonaro Venceu**. 1. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2019.
- DOESWIJK, Andreas L. **Entre Camaleões e Cristalizados: Os anarco-bolcheviques rio-platenses (1917-1930)**. Tese de doutorado. Campinas: Unicamp, 1998.
- DREIFUSS, René Armand. **1964: A Conquista do Estado – Ação política, poder e golpe de classe**. Vozes: Petrópolis, 1981.
- FERNANDES, Florestan. **Poder e Contrapoder na América Latina**. São Paulo: Expressão Popular, 2015.
- FONTES, V. **O Brasil e o capital imperialismo: teoria e história**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2010.
- GIRELLI, Luciana Silvestre. **Mídia e clima político no Brasil: os discursos de ódio no pré-impeachment de Dilma Rousseff**. Sinais, 2018.
- HANDAL, Schafik Jorge. **El fascismo en América Latina**. *América Latina*. Moscú, n.4, Ed. Progreso, 1976.
- MULHALL, Joe. **Tambores a Distância: Viagem ao centro da extrema direita mundial**. Editora LEYA. São Paulo, 2022.
- PAXTON, Robert O. **A Anatomia do Fascismo**. São Paulo: Paz & Terra, 2023.

PRESTES, Anita Leocadia. BRASIL: A Transição da Ditadura Militar para uma Democracia Tutelada pelos Militares. Causas, Consequências e Ensinamentos. **Revista Novos Rumos**. V58n.1, pg79-88.

RIBEIRO, D. **O povo brasileiro**: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

RIOUX, Jean-Pierre. Associações em Política. RÉMOND, Réne. **Por uma História Política**. São Paulo: FGV, 2003.

RONCHETE, Nathalia. Ciberativismo das torcidas antifascistas nas eleições de 2018: um análise quantitativa. **FuLiA/UFMG**, V.6, N.1, JAN-ABR, 2021.

SAAD FILHO, A; MORAIS, L. **Brasil: neoliberalismo vs democracia**. Boitempo. São Paulo, 2018.

SETTON, Maria da Graça Jacintho. A teoria do *habitus* em Pierre Bourdieu: uma leitura contemporânea. **Revista USP**. Maio/Jun/Ago 2002 n20.

ZARAMELLA, Micael. **No Gramado em que a Luta o Aguarda**: Antifascismo e a disputa pela democracia no Palmeiras. 1.Ed. Belo Horizonte: Scriptum, 2022.